

УДК 342.9 (477)

Пустовіт Юлія Юріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права,
Державний торговельно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0003-1845-7044>

Yuliia Yu. Pustovit –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative, Financial and Informational Law,
State University of Trade and Economics
(19 Kioto Street, Kyiv, 02156, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-1845-7044>

Адміністративно-правова охорона земельних ресурсів у період дії режиму воєнного стану

У статті здійснена характеристика адміністративно-правової охорони земельних ресурсів у період дії режиму воєнного стану та обґрунтовано, що уся адміністративно-правова охорона земельних ресурсів та інших пов'язаних відносин потребує не лише реформування а також її вдосконалення. «Простий» підхід до охорони земельних ресурсів не відповідає економічним, аграрним та загально-управлінським реаліям. Зміцнення конституційної власності на землю вимагає створення сучасного за змістом і цільовим призначенням механізму правового регулювання власності, а земельні ресурси є одним із особливих і специфічних об'єктів правового регулювання. Також доцільно запровадити належний контроль за примусовим відчуженням або вилученням земельних ресурсів у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану.

Ключові слова: земля; земельні ресурси; охорона земельних ресурсів; механізму правового регулювання; права власності.

Yu.Yu. Pustovit Administrative-Legal Protection of Land Resources during the Period of Martial Law

The article describes the administrative-legal protection of land resources during the period of martial law and substantiates that the entire administrative-legal protection of land resources and other related relations needs not only reform but also its improvement. A “simple” approach to the protection of land resources does not correspond to economic, agrarian and general management realities. Strengthening the constitutional ownership of land requires the creation of a mechanism of legal regulation of property that is modern in terms of content and purpose, and land resources are one of the special and specific objects of legal regulation. It is also advisable to introduce proper control over the forced alienation or extraction of land resources in connection with the introduction and implementation of measures of the legal regime of martial law. It should be noted that the current practice regarding the right to draw up administrative protocols on violations of land relations, as well as their consideration and bringing to administrative responsibility, is insufficiently effective and conservative, especially in connection with the adoption of the Law “On Land” by the Verkhovna Rada of Ukraine. Taking into account the fact that land will become a commodity and an object of “buying and selling”, there will be new, illegal circumstances of committing land offenses, the damage and public danger of which will have a negative impact on the development of the economy and will affect the interests of land owners and tenants. We believe that cases of administrative offenses that encroach on land and other relations related to them should be considered by the judicial bodies of Ukraine. At the same time, it is necessary to enshrine the right to draw up protocols on committed administrative offenses that encroach on land and other related relations for local executive bodies and individual territorial communities. The current state of development of land relations in Ukraine acquires special importance for the population and the state, and accordingly their protection. Constitutional requirements regarding land relations in Ukraine are enshrined in Art. 13, 14 of the Constitution of Ukraine. The

main national wealth in Ukraine is land, which is under special state protection. But regardless of constitutional norms, land resources are always encroached on. That is why there is a need to study such an important issue as the protection of Ukraine's national wealth in the form of land resources.

Keywords: *land; land resources; protection of land resources; mechanism of legal regulation; property rights.*

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку земельних відносин в Україні набуває особливого значення для населення та держави, а відповідно і їх охорона. Конституційні вимоги щодо земельних відносин в Україні закріплено у ст. ст. 13, 14 Конституції України. Основним національним багатством в Україні є земля, яка перебуває під особливою охороною держави. Але не зважаючи на конституційні норми на земельні ресурси завжди виникають певного роду посягання. Саме тому постає необхідність у дослідженні такої вагомої проблематики як захист національного багатства України у вигляді земельних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Адміністративно-правовий аспект охорони права власності на землю був і залишається об'єктом досліджень науковців і практичних працівників, серед яких: В. Авер'янов, Ю. Битяк, І. Бухтіярова, В. Галуцько, І. Голосніченко, Є. Додін, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, В. Курило, С. Курінний, І. Личенко, І. Пастух, Р. Сербин, О. Стрельченко, Л. Г. Чистоклетов та інші.

Метою статті є ґрунтовна характеристика адміністративно правового аспекту охорони земельних ресурсів у період дії режиму воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. З метою розгляду захисту земельних ресурсів, потрібно відзначити, що саме до них відноситься. У відповідності до Земельного кодексу України до земельних ресурсів, які становлять національне багатство країни належать усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії. Категорії земель України мають особливий правовий режим. Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі

житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-культурного призначення; е) землі лісгосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. Земельна ділянка, яка за основним цільовим призначенням належить до відповідної категорії земель, відноситься в порядку, визначеному цим Кодексом, до певного виду цільового призначення, що характеризує конкретний напрям її використання та її правовий режим.

Аналогічне за змістом визначення поняття “земля” закріплено в ст. 1 Земельного кодексу України [1].

Потрібно зауважити, що земля – це територія держави. Сучасна територія України становить 603,5 тис. км² [2, с. 123].

В Україні сільськогосподарські угіддя становлять 71% площі усіх земель; серед них орні землі – в середньому 55%, а в окремих областях – більш як 80%. Більше половини всіх сільськогосподарських угідь і 60 % орних земель складають чорноземні ґрунти [3, с. 84].

В Конституції України (ст. 14) [4], Земельному кодексі України (ст. 1) [5], Цивільному кодексі України (ст. 373) [6] йдеться про те, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Також законодавством гарантується право власності на землю, і під час її використання громадяни несуть персональну відповідальність за погіршення природних якостей землі. Життя людини від початку її існування тісно пов'язане з землею. Земельні чи, як їх ще іноді звать, сільськогосподарські ресурси являють собою специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу й клімату, що

використовуються для вирощування сільськогосподарських культур, годівлі худоби або заготівлі рослин, які ростуть на тих чи тих ділянках землі. Вони належать до найважливіших і повсюдно поширених природних багатств. Загальна площа сільськогосподарських угідь сягає 4868,3 млн. га, в тому числі ріллі 1345,9 млн. га, що її обробляють нині на планеті. В розрахунку на душу населення в світі це становить приблизно 0,2 га. Доречно відмітити, що зі зростанням чисельності населення й вилученням земель під різноманітні види не сільськогосподарського використання (забудова міст, прокладання шляхів, затоплення водосховищами тощо), кількість землі, що припадає на кожного мешканця планети, з кожним роком зменшується. Земельні площі країн світу утворюють земельний фонд, до складу якого входять сільськогосподарські угіддя, орні землі, сіножаті, пасовища. Використання земельних площ здійснюється згідно з земельними кадастрами, які існують у більшості країн світу [7].

Згідно статті 1 «Охорона земель та інші основні поняття і терміни» закону України «Про охорону земель» [8] земельні ресурси – це сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві. Земля – це поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею [8].

Комітет по боротьбі з опустелюванням ООН визначає землю як «земну біопродуктивну систему, що включає ґрунт, рослинність, іншу біомасу, а також екологічні та гідрологічні процеси, що відбуваються всередині цієї системи» [9]. Альтернативне визначення землі звучить наступним чином: «позначена територія на поверхні суші планети, якій притаманні всі атрибути біосфери безпосередньо над поверхнею землі або під нею, у тому числі навколомийний клімат, ґрунт і рельєфи, гідрологія поверхневих вод (включаючи дрібні озера, річки, топи та болота), близькі до поверхні шари осадових порід та пов'язані з ними запаси ґрунтових вод, рослинні та тваринні популяції (біологічна різноманітність), структура населених пунктів та

фізичні результати минулої та нинішньої діяльності людини (такі як терасування, водосховища або дренажні споруди, дороги та будівлі)» [10].

Земельні ресурси України за даними Державного агентства земельних ресурсів України на 1 січня 2010 р. становили 60 354,8 тис. га [2, с. 127].

Життєдіяльність кожної людини, товариства, українського суспільства пов'язана із земельними ресурсами, які мають важливе екологічне, економічне, політичне і моральне значення. Земля є засобом виробництва і використовується як фундамент не лише для розвитку земельних відносин, що передбачають “володіння, користування і розпорядження землею” [1], але й базою для розвитку всіх галузей у сфері виробництва і споживання. Значення землі протягом цивілізаційного розвитку людства закріплювалось у художніх творах, кінофільмах, піснях, картинах. До прикладу, видатний український кінорежисер і письменник О. П. Довженко за власним сценарієм зняв фільм “Земля”, який у 1958 р. на всесвітньому конкурсі в Брюсселі визнано одним з дванадцяти найкращих фільмів світу [11, с. 623].

У вітчизняних юридичних словниках поняття “земля” розглядають як: 1) територія держави, на яку поширюється її суверенітет, що містить у собі повноваження влади, дію законів; 2) об'єкт навколишнього природного середовища, який виконує важливу економічну функцію; 3) природний ресурс, який використовується як: а) операційний базис для розселення та проживання людей; б) засіб виробництва та предмета праці; 4) нерухоме майно, тобто майно, місце розташування якого не можна змінити [12, с. 322–323].

Запропоновані складові елементи поняття “земля” є далеко неповними і мають філософське, політичне, моральне, культурологічне та інші пояснення. Зауважимо, що земля в Україні та інші природні ресурси є об'єктом права власності народу України, а відповідно до цього, земля потребує охорони та захисту від протиправних посягань. Саме це положення, що закріплене у ст. 13 Конституції України [13], має дискусійний характер та неоднозначну оцінку в українському суспільстві. У рейтингу за рівнем захисту права власності

(2012 р.) Україна серед 129 країн світу займала 119 місце [14, с. 85]. Прихильники лівих поглядів в українському суспільстві дотримуються думки про виключне право народу України на землю [15].

Потрібно погодитись з тим, що народ України має виключне право на землю, однак її власником залишається держава. Тривалий час громадяни України, юридичні особи отримували землю виключно на праві користування, що суперечило вимогам Конституції України, якою гарантовано право власності на землю. Зазначимо, що гарантія права власності на землю ще не означає виключного права власника на землю. Так, основним власником і розпорядником землі є Українська держава, а всі інші суб'єкти земельних відносин (громадяни, юридичні особи, територіальні громади – ст. 80 ЗК України) мають право на користування землею. Стаття 162 ЗК України містить досить широке закріплення відносин у сфері охорони земель. Серед них відзначимо систему адміністративно-правових заходів, які спрямовані на захист права власності (зауважимо лише про право державної власності, що закріплено у ст. ст. 47–50 КУпАП), а також сферу охорони природи, використання природних ресурсів (глава 7 “Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини” КУпАП) [16].

Водночас, серед наукової спільноти тривалий час дискусійними вважаються питання про співвідношення понять “охорона” і “захист”, що, безумовно, сприяє поглибленішому розумінню і застосуванню адміністративного законодавства щодо цього.

В. Галуцько під охороною розуміє сукупність засобів, спрямованих на недопущення порушення права власності [17, с. 70], потрібно погодитись із тим, що зміст адміністративно-правового впливу на вчинені правопорушення здійснюється згідно з чинним адміністративним законодавством [18].

І. О. Личенко пропонує під адміністративно-правовим захистом права власності розуміти систему правових засобів, спрямованих на попередження, припинення порушень права власності [19, с. 26].

Слід погодитись із системним змістом адміністративно-правового захисту права

власності. Разом з тим, КУпАП, щодо захисту права власності передбачає відповідальність лише за порушення, що посягають на власність. Це означає, що охоронні, запобіжні та профілактичні заходи, передбачені в різних за змістом і призначенням нормативних актах, які регулюють відносини у сфері власності, “не спрацювали”. Водночас, це потребує застосування норм адміністративного законодавства. Зауважимо, що чинний КУпАП містить досить широке за змістом визначення глави 6 “Адміністративні правопорушення, що посягають на власність” і глави 7 “Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини” щодо охорони та захисту земельних відносин (станом на 2020 р. закріплено 76 статей). Реформування земельних відносин, утворення ринку землі в Україні вимагає змін у правовому регулюванні земельних відносин та вдосконалення адміністративно-правового впливу на їх захист. Так, статтю 19 ЗК України визначено такі категорії земель за цільовим призначенням: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; д) землі рекреаційного призначення; е) землі історико-культурного призначення; ж) землі лісогосподарського призначення; з) землі водного фонду; і) землі промисловості, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення [20].

КУпАП передбачає захист права власності лише за такі правопорушення: – порушення права державної власності на надра (ст. 47 КУпАП); – порушення права державної власності на води (ст. 48 КУпАП); – порушення права державної власності на ліси (ст. 49 КУпАП) [8]. Щодо адміністративних правопорушень, які вчинено у сфері охорони природи і використанні природних ресурсів, зазначимо, що законодавець порушеннями, які прямо чи опосередковано пов'язані з земельними відносинами, вважає протиправні дії чи бездіяльність суб'єктів, які їх вчиняють. Вважаємо за доцільне виокремити у чинному КУпАП нову главу – “Адміністративні правопорушення у сфері земельних відносин”, що дозволить систематизувати однорідні за

об'єктом посягання порушення права власності у сфері земельних відносин, а також передбачити нові та вдосконалити наявні види і розміри адміністративних стягнень, а саме: 1) позбавлення права на власність; 2) громадські роботи; 3) суспільно-корисні роботи. Земельним кодексом України (ст. 211) передбачено відповідальність за порушення земельного законодавства. Суб'єктами земельних правопорушень можуть бути як громадяни, так і юридичні особи, що несуть адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність. Перелік, закріплений у ст. 211 ЗК України, не є вичерпним. Він може бути розширеним залежно від появи нових за об'єктом посягання земельних відносин, а також характеру шкідливих та суспільно небезпечних дій чи бездіяльності суб'єктів земельних правопорушень. Загальне визначення поняття земельного правопорушення, як зауважує О. І. Байк, – це “винна, протиправна дія чи бездіяльність, що суперечить правовим нормам раціонального використання земельних ресурсів, перешкоджає здійсненню прав і законних інтересів власників землі та землекористувачів порушує встановлений державою порядок управління земельним фондом як національним багатством України” [21, с. 227].

Вважаємо, що порушення земельних відносин, за які законом передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, мають не лише шкідливий, але й суспільно небезпечний характер. За характером посягання на земельні відносини їх умовно можна систематизувати на такі, що: 1) порушують порядок використання та охорони землі як засобу виробництва в сільському господарстві; 2) земельні правопорушення, які вчиняються в операційно-просторовому базисі та в інших галузях економіки; 3) земельні правопорушення, які пов'язані з землею як елементом навколишнього природного середовища; 4) земельні правопорушення, вчинені при наданні чи передачі права на землю [22, с. 588].

В умовах сьогодення та під час дії режиму воєнного стану вноситься значна кількість змін, правил та обмежень на право володіння земельними ресурсами та нерухомим майном.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що ніхто не може бути

протиправно позбавлений права власності [4]. Водночас, в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні будь яке рухоме та нерухоме майно може бути примусове відчуженням з наступним повним відшкодуванням їх вартості. Так, під примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості. Разом з тим, під вилученням майна розуміють позбавлення державних підприємств, державних господарських об'єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану [23].

Правовим підґрунтям примусового відчуження або вилучення земельних ділянок в Україні в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану є Конституція України [4], Закони України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» [24], «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану» та інші закони України та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні, затверджений Верховною Радою України.

Вважаємо за доцільне виокремити наступні способи примусового відчуження або вилучення земельних ділянок:

1. Примусове відчуження земельних ділянок в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості.

2. У разі неможливості попереднього повного відшкодування за примусово відчужена земельна ділянка як така що примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням її вартості.

3. Вилучення земельної ділянки в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного

стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради [25].

Від імені центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних та інших, пов'язаних з ними, відносин, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення уповноважені на це особи, перелік яких визначається конкретними центральними органами виконавчої влади. Потрібно зазначити, що нинішня практика щодо права складати адміністративні протоколи про порушення земельних відносин, а також їх розгляд та притягнення до адміністративної відповідальності є недостатньо ефективною, консервативною, особливо у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону “Про землю”. З урахуванням того, що земля стане товаром та об'єктом “купівлі–продажу”, виникнуть нові за протиправним змістом обставини вчинення земельних правопорушень,

шкода і суспільна небезпека яких буде мати негативний вплив на розвиток економіки та зачіпатиме інтереси власників та орендарів землі. Вважаємо, що справи про адміністративні правопорушення, які посягають на земельні та інші, пов'язані з ними відносини, повинні розглядати судові органи України. Водночас, потрібно закріпити право на складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, що посягають на земельні та інші, пов'язані з ними, відносини за місцевими органами виконавчої влади, за окремими територіальними громадами.

Висновки. Адміністративно-правова охорона земельних ресурсів та інших пов'язаних відносин потребує не лише реформування а також її вдосконалення. «Простий» підхід до охорони земельних ресурсів не відповідає економічним, аграрним та загально-управлінським реаліям. Зміцнення конституційної власності на землю вимагає створення сучасного за змістом і цільовим призначенням механізму правового регулювання власності, а земельні ресурси є одним із особливих і специфічних об'єктів правового регулювання. Також доцільно запровадити належний контроль за примусовим відчуженням або вилученням земельних ресурсів у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Земельний кодекс України: зб. нормат. прав. актів. Київ: Істина, 2008. 328 с.
2. Заставний Ф. Економічні райони України. Реалії та перспективи. Львів: “Апріорі”, 2010. 222 с.
3. Другак В.М. Теоретичні та методичні основи економіки землекористування. Київ. 2004. 129 с.
4. Конституція України. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 11.01.2019).
5. Земельний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (дата звернення 11.01.2019).
6. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 11.01.2019).
7. Збарський В. К., Талавирич М. П. Використання земельних угідь України на засадах інтенсифікації: монографія. Київ. ФОП Ямчинський О.В. 2023. 570 с.
8. Про охорону земель: Закон України 19 червня 2003 року № 962-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, № 39, ст.349. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text>.
9. Article 1 of the Text of the Convention. URL: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf.

10. Convention on Sustainable Development (CSD). 1996. Progress Report on Chapter 10 of Agenda 21. United Nations, New York, NY, USA.
11. Український радянський енциклопедичний словник. В трьох томах. Київ: Головна ред. Укр. радян. енцикл., АН Української РСР, 1966. Т. 1 (А–КАБАРГА). 854 с.
12. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. 2-ге вид. переробл. і допов. Київ: Юридична думка, 2012. 1020 с.
13. Конституція України: чинне законодавство станом на 10 серпня 2015 р.: Офіц. текст. Київ: Алерта, 2015. 809 с.
14. Рейтинги країн світу: Карта, мальована цифрами / упор. О. Біттер. Львів: ЛА “Піраміда”, 2014. 120 с.
15. Ткаченко О., Сіренко В., Махненко М. Земля – власність Українського народу. *Голос України*. 2001. 27 берез.
16. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 черв. 2019 року: (офіц. текст). Київ: Паливода А. В., 2019. 388 с.
17. Галунько В. В. Правова охорона власності. *Персонал*. 2006. № 11. С. 68–72.
18. Адміністративне право: навч. посібник / Остапенко О. І., Кісіль З. Р., Ковалів М. В., Кісіль Р. В. Київ: Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 536 с.
19. Личенко І. О. Адміністративно-деліктний аспект захисту права власності: монографія. Львів: ЗУКЦ, 2011. 216 с.
20. Земельний кодекс України: зб. нормат. прав. актів. Київ: Істина, 2008. 328 с. 2. Заставний Ф. Економічні райони України. Реалії та перспективи. Львів: «Апріорі», 2010. 222 с.
21. Екологічне право: підручник / Личенко І. О., Марич Х. М., Баїк О. І., Заболотна Н. Я., Попадинець Г. О., Тарнавська М. І.; за ред. Личенко О. І., Марич Х. М. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2019. 432 с.
22. Юридична енциклопедія в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 2: Д–Й, 1999. 744 с.
23. Примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: WikiLegalAid. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php>.
24. Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України. *Відомості Верховної Ради*. 2013. № 15. ст. 99.
25. Примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: WikiLegalAid. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php>.

References:

1. Zemelnyi kodeks Ukrainy: zb. normat. prav. aktiv. Kyiv: Istyna, 2008. 328 s.
2. Zastavnyi F. Ekonomichni raiony Ukrainy. Realii ta perspektyvy. Lviv: “Apriori”, 2010. 222 s.
3. Druhak V.M. Teoretychni ta metodychni osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia. Kyiv. 2004. 129 s.
4. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua> (data zvernennia 11.01.2019).
5. Zemelnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (data zvernennia 11.01.2019).
6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia 11.01.2019).
7. Zbarskyi V. K., Talavyria M. P. Vykorystannia zemelnykh uhid Ukrainy na zasadakh intensyfikatsii: monohrafiia. Kyiv. FOP Yamchynskyi O.V. 2023. 570 s.
8. Pro okhoronu zemel: Zakon Ukrainy 19 chervnia 2003 roku № 962-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2003, № 39, st.349. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text>.
9. Article 1 of the Text of the Convention. URL: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf.

10. Convention on Sustainable Development (CSD). 1996. Progress Report on Chapter 10 of Agenda 21. United Nations, New York, NY, USA.
11. Ukrainskyi radianskyi entsyklopedychnyi slovnyk. V trokh tomakh. Kyiv: Holovna red. Ukr. radian. entsykl., AN Ukrainskoi RSR, 1966. T. 1 (A–KABARHA). 854 s.
12. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. 2-he vyd. pererobl. i dopov. Kyiv: Yurydychna dumka, 2012. 1020 s.
13. Konstytutsiia Ukrainy: chynne zakonodavstvo stanom na 10 serpnia 2015 r.: Ofits. tekst. Kyiv: Alerta, 2015. 809 s.
14. Reitynhy krain svitu: Karta, malovana tsyframy / upor. O. Bitter. Lviv: LA “Piramida”, 2014. 120 s.
15. Tkachenko O., Sirenko V., Makhnenko M. Zemlia – vlasnist Ukrainskoho narodu. Holos Ukrainy. 2001. 27 berez.
16. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: chynne zakonodavstvo zi zminyamy ta dopov. stanom na 3 cherv. 2019 roku: (ofits. tekst). Kyiv: Palyvoda A. V., 2019. 388 s.
17. Halunko V. V. Pravova okhorona vlasnosti. Personal. 2006. № 11. S. 68–72.
18. Administratyvne pravo: navch. posibnyk / Ostapenko O. I., Kisil Z. R., Kovaliv M. V., Kisil R. V. Kyiv: Vseukr. asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist», 2008. 536 s.
19. Lychenko I. O. Administratyvno-deliktnyi aspekt zakhystu prava vlasnosti: monohrafiia. Lviv: ZUKTs, 2011. 216 s.
20. Zemelnyi kodeks Ukrainy: zb. normat. prav. aktiv. Kyiv: Istyna, 2008. 328 s. 2. Zastavnyi F. Ekonomichni raiony Ukrainy. Realii ta perspektyvy. Lviv: «Apriori», 2010. 222 s.
21. Ekolohichne pravo: pidruchnyk / Lychenko I. O., Marych Kh. M., Baik O. I., Zabolotna N. Ya., Popadynets H. O., Tarnavska M. I.; za red. Lychenko O. I., Marych Kh. M. Lviv: Navchalno-naukovyi instytut prava, psykholohii ta innovatsiinoi osvity Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2019. 432 s.
22. Yurydychna entsyklopediia v 6 t. / redkol. Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv: Ukr. entsykl., 1998. T. 2: D–I, 1999. 744 s.
23. Prymusove vidchuzhennia abo vyluchennia maina v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho chy nadzvychainoho stanu: WikiLegalAid. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php>.
24. Pro peredachu, prymusove vidchuzhennia abo vyluchennia maina v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho chy nadzvychainoho stanu: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2013. № 15. st. 99.
25. Prymusove vidchuzhennia abo vyluchennia maina v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho chy nadzvychainoho stanu: WikiLegalAid. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php>.